

PROCESSO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE CARGA VIVA – MONSTRO-DE-GILA.

Agnes Bittencourt Sanches¹, Giseli Passador Lombardi².

¹FATEC Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, agnes.bittencourt.sanches@gmail.com.

²FATEC Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, giselipassador@gmail.com.

RESUMO. Esse artigo tem como objetivo geral demonstrar o processo da admissão temporária na importação de carga viva, como é realizado esse procedimento, e sobre a sua vantagem para o importador, a admissão temporária é o regime de importação de bens que permite a permanência no país durante prazo fixado, com suspensão ou redução de tributos, que é previsto no Artigo 358 do Regulamento Aduaneiro. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica apresentando informações necessárias e a pesquisa qualitativa para melhor compreensão, exemplificado o trabalho, apresentamos um estudo de caso sobre o monstro-de-gila, um lagarto utilizado para a extração da saliva (que porta a exenatida) para a produção da Byetta, um remédio utilizado para o tratamento da diabetes tipo 2, de grande utilização mundial, desenvolvida e produzida atualmente nos Estados Unidos da América pela empresa Amylin Pharmaceuticals, com participação da Eli Lilly and Company, aonde o remédio é vendido com custos reduzidos.

Palavras-chave. *Carga Viva, Admissão Temporária, Processo.*

ABSTRACT. This article has as general objective to demonstrate the process of temporary admission in the import of live cargo, how this procedure is carried out, and on its advantage to the importer, temporary admission is the import regime of goods that allows the permanence in the country for a fixed period, with suspension or reduction of taxes, which is provided for in Article 358 of the Customs Regulation. The present work was developed through a bibliographic research presenting necessary information and qualitative research for better understanding, exemplified the work, we present a case study on the Gila monster, a lizard used for saliva extraction (which gates the exenatide) for the production of Byetta, a remedy used for the treatment of type 2 diabetes, worldwide-use, developed and currently produced in the United States of America by The Company Amylin Pharmaceuticals, with the participation of Eli Lilly and Company, where the remedy is sold at reduced costs.

Keywords. *Live cargo, Temporary Admission, Process.*

1. INTRODUÇÃO

A admissão temporária consiste no regime aduaneiro que permite a entrada de certas mercadorias no país, com finalidade e período de tempo determinados, com a suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na importação e com o compromisso de serem reexportadas. Incluem-se nas hipóteses previstas, entre outros, bens destinados a feiras, exposições, congressos e eventos (de caráter científico, comercial, técnico, cultural ou esportivo) para promoção comercial e para uso pessoal ou exercício temporário de atividade profissional de não residente (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2017).

O Aquário de São Paulo (2015) explica que o monstro-de-gila (*Heloderma suspectum*) é um lagarto peçonhento da família dos helodermátídeos, encontrado no sudoeste dos E.U.A. e noroeste do México, com até 60 cm de comprimento coloração preta e rosada, e é um dos três únicos lagartos venenosos do mundo.

É importante estudar o processo de admissão temporária no caso de cargas vivas, pois o estudo pode auxiliar as empresas na organização do processo de importação/exportação. E no presente trabalho será apresentada uma pequena exemplificação dos assuntos relacionados à admissão temporária de importação de cargas vivas, e da sua importância na extração do líquido para a fabricação de medicamentos (FERNANDES, FERREIRA e NASCIMENTO, 2015).

Esse estudo visa responder a seguinte questão: Como é realizado o processo de admissão temporária de cargas vivas (Monstro-de-gila)?

Segundo Vieira (2017) o veneno deste lagarto é produzido pelas glândulas salivares no maxilar inferior, em oposição às cobras, cujo veneno é produzido na mandíbula superior. Esse lagarto não possui musculatura para injetar o veneno, deste modo, fica preso na pele da vítima e mastiga para que este entre na corrente sanguínea da vítima. O seu veneno é composto por diversas enzimas e 30 componentes diferentes, porém, a maioria deles não foi analisada. É neurotóxico e seus efeitos são imediatos e bastantes dolorosos e, às vezes, fatais para algumas espécies.

Campagner (2011, p. 32) apresenta que atualmente a metodologia de extração de peçonha é tanto para o animal quanto para o extrator a mais segura, além de permitir os estudos individualizados, tendo em vista que nem sempre a saliva do animal não possui a quantidade necessária, também é citado que.

O processo de extração de peçonha é realizado por três pessoas (extrator auxiliar de coleta e auxiliar de sedação). A peçonha é coletada por meio de compressão suave das glândulas. São utilizados prendedores de madeira com cabo longo e micro tubos estéreis, dependendo do tamanho do animal. Nesse processo, o esgotamento completo das glândulas de peçonha foi evitado. Após o procedimento de extração, a peçonha extraída é armazenada em sacola térmica a 4o C e os animais são devolvidos em suas respectivas caixas. Em seguida, o veneno é armazenado a -18o C para posterior liofilização CAMPAGNER (2011, p. 32).

Por meio desse estudo queremos apresentar a Exenatida é uma versão sintética da exendina-4, vendida no Brasil com o nome de Byetta (ANVISA, 2015), um hormônio encontrado na saliva do Monstro-de-Gila, um lagarto nativo de vários estados do sudoeste dos Estados Unidos. Exibe propriedades semelhantes ao GLP-1 humano, um regulador da glicose, secretagogo da insulina. Esse estudo tem como objetivo demonstrar o processo de importação na modalidade de admissão temporária, do monstro-de-gila, e como ela pode ser feita de uma forma mais simples e com redução de custos.

O remédio Byetta é obtido naturalmente a partir da exendina-4 estruturalmente sintética. Segundo Alves, Nogueira e Barbosa (2017, p. 525) “Este fármaco foi aprovado pelo FDA no ano de 2005 e,

posteriormente pela EMEA (do inglês, European Medicines Agency) na Europa, no ano de 2007. Nos anos que se seguiram, diversos agonistas do receptor de GLP-1 foram aprovados pelas agências regulatórias europeias e americanas para o tratamento desta doença”.

Segundo a ANVISA (2015) Byetta melhora o controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo dois, é um peptídeo sintético que difere na estrutura química e ação farmacológica da insulina, sulfonilureias (incluindo derivados da Dfenilalanina e meglitinidas), biguanidas, tiazolidinediona, inibidores de alfa-glicosidase, amilnomiméticos e inibidores da dipeptidil peptidase-4. A Exenatida é um peptídeo amida com 39 aminoácidos, com fórmula empírica C₁₈₄H₂₈₂N₅₀O₆₀S e peso molecular de 4186,6 Dalton. A Exenatida suprime a secreção inadequadamente elevada de glucagon durante períodos de hiperglicemia em paciente com diabetes tipo dois, lentifica o esvaziamento gástrico e diminui a ingestão de alimento.

Segundo Rodrigues (2011), a gama de produtos ofertados é muito grande e a qualidade a cada dia esta melhorando, antes não poderia ocorrer uma importação para esse País sem ter problemas futuros, mas já notamos como a qualidade dos mesmos tem aumentado, assim como sua diversidade.

Esse estudo tem como objetivo específico demonstrar e explicar o processo de admissão temporária de cargas vivas (Monstro de Gila).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O regime de admissão temporária que está previsto no artigo 353 do Regulamento Aduaneiro, cita que o regime permite a importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado.

O regime de admissão temporária contempla uma modalidade de suspensão total de tributos e uma modalidade de suspensão parcial. Essa última se aplica a situações em que o bem será utilizado economicamente no país (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2017).

2.1. IMPORTAÇÃO

Importação é o ingresso seguido de internalização de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Em termos legais, a mercadoria só é considerada importada após sua internalização no país, por meio da etapa de desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos exigidos em lei (Investe e Export. Brasil, 2015). O processo de importação pode ser dividido em três fases: administrativa, fiscal e cambial. Segundo Campos (2019), importação engloba uma grande variedade de operações, envolve diversos agentes e uma série de definições [...], o processo de importação pode ser realizado tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas.

2.1.1. IMPORTAÇÃO DE CARGA VIVA

De acordo com Souza, Santos, Silva e Luciano (2015) algumas vantagens da importação de carga viva é possuir menos custo de obtenção de moeda, estímulo do governo federal, produtos que não existem no Brasil podem facilmente por meio da admissão temporária ser utilizados e após isso exportados ao país de origem, não tendo que ocorrer compra de novos locais para alocação de tempo indeterminado ou maior mão de obra para obter novos meios para substituir, no nosso caso, a enzima do fármaco.

Wohlers Cargo (2017) também cita que existem algumas desvantagens da importação, entre elas o tempo de entrega, levando em consideração que o produto é uma carga viva, é imprescindível a

segurança e bem estar do animal, deve também existir uma programação, pelo citado anteriormente, mas também por possíveis novas falhas ou imprevistos, a confiança do exportador também é algo primordial, “um produto de qualidade é aquele que atende todos os critérios dos seus clientes e passa primeiro pelas etapas de: controle da produção, logística documental, vistoria da mercadoria e pré-embarque”.

2.1.2. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS

Primeiramente o Brasil possui uma legislação zootécnica específica de cada raça para a aprovação da importação. Infelizmente a logística no Brasil ainda passa por certos obstáculos, por isso o transporte deve ser roteirizado pensando também na adequação necessária para a carga.

Figura 1: Passos de uma importação de carga viva.

Fonte: Adaptado de ABREAV (2018)

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2016), para a entrada no Brasil é exigido os passos descritos na imagem, após a negociação, existe o Certificado zoosanitário Internacional (CZI), que é um documento emitido pelo Serviço veterinário do País (Oficial) de origem ou de procedência, que tem como garantia o cumprimento das condições sanitárias que são exigidos para o transitio internacional dos animais no país destino, a vistoria do Estabelecimento de pré-embarque (EPE) feita pelo fiscal agropecuário federal aonde será avaliada as condições que se encontram o estabelecimento podendo ou não autorizar o processo de exportação. A compra de insumos diz respeito à compra de medicamentos de acordo com o que é pedido no protocolo, que constam no CZI, devem ser informas ao fiscal agropecuário responsável.

A ATA Carnet, é o passaporte aduaneiro internacional que permite a importação temporária no período de um ano, é o documento aduaneiro que simplifica e também garante retorno ágil e seguro ao seu país de origem, o Guia de transporte animal (GTA) deve ter a finalidade da exportação e o destino para o EPE. Durante o voo o animal é acompanhado e monitorado por um profissional. Com a

chegada do animal na EPE devesse cumprir uma quarentena determinada no protocolo sanitário, completada a quarentena o animal será transportado até o local de embarque em transporte especializado, diversas inspeções são realizadas no animal assim que ele chega a solo nacional junto à Receita Federal e Ministério da Agricultura e efetuados os pagamentos de impostos e taxas aeroportuárias, com a saída do animal da EPE é encaminhado à documentação, e existe agora o transporte especializado do animal até o seu local de destino.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para Oliveira (2005) o objetivo da pesquisa bibliográfica é colocar o leitor em contato com o que já foi escrito sobre o estudo, ela é feita sob-base de estudos já feitos, e ela foi usada para apresentar aos leitores informações úteis e necessárias para o entendimento do presente tema.

A pesquisa qualitativa segundo Gerhardt e Silveira (2009) é a pesquisa que se importa com a compreensão, ela é utilizada para descrever, compreender e explicar.

Em conformidade com Yin (2005) o estudo de caso oferece informações sobre os conhecimentos que o ser humano já possui de fatos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo e que permite exame atencioso dos acontecimentos da vida real. Para o desenvolvimento deste trabalho a metodologia adotada teve a abordagem qualitativa e a pesquisa bibliográfica para os procedimentos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Vieira (2017). O Monstro de Gila tem como o seu habitat natural os desertos arbustivos e sopés de montanhas rochosas o que impediria a sua habitação em solo nacional, sem controle interno de temperatura ele necessita de sol e de sombra, quando o seu metabolismo atinge cerca de 20 graus, o lagarto está pronto para as suas atividades normais. Se atingir 22 ou mais graus de calor interno, ele procura uma sombra (RODRIGUES, 2017).

O monstro de gila já é considerado uma espécie quase ameaçada, de acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), está protegida pelas leis do estado do Arizona, as principais ameaças são: perda do habitat para o desenvolvimento de áreas urbanas e agrícolas e captura para o comércio ilegal. Por tem um apetite voraz, o monstro de gila pode se alimentar de qualquer coisa que se adeque ao seu tamanho, fazendo com que haja um desequilíbrio ecológico caso haja a opção de criar um habitat para essa espécie no Brasil.

Segundo a Drogaria Nova Esperança, o Fármaco é vendido por média de R\$538,06 reais no Brasil, com 2 ml e aplicador, tem o volume de vendas de moderado, pois hoje já existem produtos similares por preços mais baixos.

A Byetta foi desenvolvida pela Amylin Pharmaceuticals que foi fundada em 1987, na Califórnia - Estados Unidos da América, que tem como seguimento a Biotecnologia e farmácia (Bloomberg, 20-?), a Eli Lilly and Company também começou a produzir o remédio, porém em 2002 após a Amylin apresentar seus primeiros estudos sobre o composto na Escócia, a Eli Lilly começou a investir e auxiliar no estudo (Los Angeles Times, 2002), hoje elas dividem a produção do remédio. O remédio que foi aprovado em 2005 pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos

Estados Unidos - FAD, nos Estados Unidos (FDANews, 2005), e lançada em julho de 2005, segundo o FDA a Byetta foi aprovada como terapia autônoma, e foi embalado com um dispositivo injetor de caneta para auto-administração e fica disponível em doses de 5 e 10 mcg. “Amylin e Lilly estão posicionando o Byetta para os mais de 6 milhões de pacientes do Tipo 2 em uso de metformina e / ou sulfonilureias, e não apenas dos 1,3 milhão de pacientes que falham na terapia oral, disse um analista farmacêutico. De acordo com a MIMS (2019) a Byetta com 10mcg (60 doses) é vendida em média nos Estados Unidos por \$81,89 (R\$326,91 [Dólar a 3,99]).

O transporte para o Brasil em modal aéreo por ser o modal mais seguro e menos agressivo para o animal, tendo uma melhor qualidade na agilidade (velocidade na entrega, o ganho de tempo, por estar sendo lidado com uma carga viva), cuidado (bem-estar do animal), segurança e seguro de carga. “O modal aéreo apresenta custos fixos baixos”, (WANKE; FLEURY, 2006).

Figura 2: Caixa de transporte de répteis de madeira.

Fonte: Lognature (20-?)

Figura 3: Caixa de transporte de répteis de acrílico.

Fonte: Alibaba (20-?)

5. CONCLUSÃO

Para o importador a admissão temporária tem como maior vantagem a isenção ou a redução do imposto de importação, e com isso concluímos com esse trabalho que é muito importante o estudo de admissão temporária, pois ter noção do seu teor ajuda a entender melhor o regime e assim resolver as questões de maneira mais clara e simples, concluímos também que no caso do monstro-de-gila teríamos uma grande mudança no setor farmacêutico, como o valor menor de produção de um remédio tão utilizado no Brasil, fazendo com que mais pessoas tenham a oportunidade de utilizar o produto. A admissão temporária é um regime que é essencial para as empresas que buscam uma menor carga tributária, é também responsável por promover um melhor desenvolvimento industrial, sendo o foco no trabalho a indústria farmacêutica, globalizando a produção de novos bens ou serviços no Brasil. A admissão temporária também é responsável por apresentar maior segurança no transporte de carga viva, por ter seguros específicos, e por fazer com que o animal volte para o seu habitat natural, não alterando a fauna.

REFERÊNCIAS.

ABREAV. **Passo a Passo de um Exportador**. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://goo.gl/uCGddt>. Acesso em: 21 mar. 2019.

AC CAMPOS. **O que é Importação**, 2019. Disponível em: <http://accamposcomex.com/blog/o-que-e-importacao>. Acesso em: 24 set. 2019.

Alves, R. C.; Nogueira, P. S.; BARBOSA, M. L. C. **Fármacos para o tratamento do diabetes tipo II**. *Revista Virtual de Química*, p. 1-21, 23 fev. 2017. Disponível em: <http://twixar.me/XT21>. Acesso em: 26 ago. 2019.

AQUÁRIO DE SÃO PAULO. **Monstro-de-gila**. 2015. Disponível em: <https://www.aquariodesp.com.br/novo/monstro-gila>. Acesso em: 28 out. 2019.

BBC NEWS, Brasil. **Conheça remédios feitos a partir de venenos**. [S. l.], 2013. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131021_venenos_remedios_dg. Acesso em: 20 ago. 2019.

BLOOMBERG (Org.). **Amylin Pharmaceuticals LLC**. 20-?. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/profile/company/AMLN:US>. Acesso em: 1 nov. 2019.

BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA Ltda. **Byetta: Solução injetável**. ANVISA, [S. l.], p. 1-22, 6 abr. 2015. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=18637882016&pIdAnexo=3555001. Acesso em: 2 set. 2019.

CAMPAGNER, MICHELLE VANESSA. **Manejo de serpentes em cativeiro: manejo clínico-sanitário e avaliação da microbiota**. Orientador: Professor Doutor Benedito Barraviera. 2011. Tese (Pós-Graduação) - Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2011. Disponível em: <http://twixar.me/IT21>. Acesso em: 16 out. 2019.

Drogaria Nova Esperança, **BYETTA 250MCG/ML SOL INJETAVEL COM 1,2 ML**

APLICADOR. [S. 1.], 26 out. 2019. Disponível em: <https://www.drogarianovaesperanca.com.br/especiais/diabetes/comprar-byetta-250mcgml-sol-injetavel-com-12ml-aplicador-14637/>. Acesso em: 26 out. 2019.

ECONOMIA, Ministério da. ADUANA: **Admissão temporária de bens.** [S. 1.], 2017. Disponível em: <http://twixar.me/yT21>. Acesso em: 4 out. 2019.

FDANews. **Droga para diabetes Byetta obtém aprovação da FDA.** 2005. Disponível em: <https://www.fdanews.com/articles/72196-diabetes-drug-byetta-gets-fda-approval>. Acesso em: 1 nov. 2019.

FERNANDES, Larissa Maciel; FERREIRA, Ailton da Silva; NASCIMENTO, Denise Cristina de Oliveira. **Análise do processo de importação temporária de uma empresa multinacional no seguimento de óleo e gás.** 2015. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/42422557.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa.** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. 120 p. Disponível em: <https://bit.ly/11Y0IHZ>. Acesso em: 23 out. 2019.

INVEST & EXPORT BRASIL. **Definição de Importação: Fases do Processo de Importação.** [S. 1.], 20-. Disponível em: <http://www.investexportbrasil.gov.br/definicao-de-importacao>. Acesso em: 24 set. 2019.

LOS ANGELES TIMES (Org.). **Eli Lilly unirá forças com Amylin.** 2002. Disponível em: <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-sep-21-fi-nudiabetes21-story.html>. Acesso em: 01 nov. 2019.

MIMS (Org.). **Byetta.** 2019. Disponível em: <https://www.mims.co.uk/drugs/diabetes/oral-and-parenteral-hypoglycaemics/byetta>. Acesso em: 01 nov. 2019.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Perguntas e Respostas frequentes sobre Viagens Internacionais.** 1. ed. Brasília: [s. n.], 2016. Disponível em: encurtador.com.br/bvST2. Acesso em: 26 out. 2019.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ADUANA – **Admissão temporária de bens.** 2017. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/receita-federal-do-brasil/aduana-2013-admissao-temporaria-de-bens>. Acesso em: 29 out. 2019.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. **Tratado de Metodologia Científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, Monografias, Dissertações e Teses.** São Paulo: Pioneira, 1999. Acesso em: 27 de set. 2019.

PLANALTO. **Decreto nº 6.759 (Regulamento Aduaneiro).** [S. 1.], 5 fev. 2009. Disponível em: <https://goo.gl/weyo9L>. Acesso em: 22 mar. 2019.

PORTOGENTE. **Admissão Temporária.** Disponível em: <https://goo.gl/VaDRDm>. Acesso em: 3 mar. 2019.

RODRIGUES, Adail. **O Temível Monstro de Gila.** 2017. Disponível em: <https://ideiasblogsite.wordpress.com/2017/11/05/o-temivel-monstro-de-gila/>. Acesso em: 25 out. 2019.

RODRIGUES, Maurício. **O que é importação?**. 1. [S. l.], 2011. Disponível em: <http://twixar.me/9T21>. Acesso em: 15 out. 2019.

SOUZA, Reginaldo da Silva; SANTOS, Daniel Reis dos; LUCIANO, Cleiton Paiva Rodrigues; SILVA, Flávio Marcelo C. **Vantagens da utilização do regime aduaneiro especial linha azul - despacho aduaneiro expresso**, 2015. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/9122182.pdf>>. Acesso em: 30 out. 2019.

VIEIRA, Luana. **Habitat do Monstro de Gila**. [S. l.], 2017. Disponível em: <http://twixar.me/ST21>. Acesso em: 20 ago. 2019.

WANKE, Peter; FLEURY, Paulo Fernando. **Transporte de cargas no brasil: estudo exploratório das principais variáveis relacionadas aos diferentes modais e às suas estruturas de custos**. 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Peter_Wanke/publication/266583196_TRANSPORTE_DE_CARGAS_NO_BRASIL_ESTUDO_EXPLORATORIO_DAS_PRINCIPAIS_VARIAVEIS_RELACIONADAS_AOS_DIFERENTES_MODALIS_E_AS_SUAS ESTRUTURAS_DE_CUSTOS/links/55172a080cf2d70ee2772a22/TRANSPORTE-DE-CARGAS-NO-BRASIL-ESTUDO-EXPLORATORIO-DAS-PRINCIPAIS-VARIAVEIS-RELACIONADAS-AOS-DIFERENTES-MODALIS-E-AS-SUAS-ESTRUTURAS-DE-CUSTOS.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2019.